

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

3. Dzhupina, S.I. Factorial infectious diseases of animals / S.I. Dzhupina // Veterinary Medicine. -№ 11.- 2001.
4. Shapulatova Z. Zh. Microbiology. Samarkand 2017.
5. Абдурахманов, А. Т. Ветеринария эпизоотологияси. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2018. – 352 б.
6. Алимов, М. Ш., Худайбергенов, Ж. Т. **Qoramollarning yuqumli kasalliklari va ularni oldini olish choralari. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2020. – 280 б.

KEGEYLI TUMANIDAGI QORAMOLLAR XLORORGANIK BIRIKMALAR BILAN ZAHARLANISHINING KLINIK BELGILARI

Rejebbayev J.E., Kidirniyazova K.T.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filiali

Kirish: Respublika xalq xo'jaligining barcha sohalarida shu jumladan, qishloq xo'jaligi va uning ajralmas qismi hisoblangan chorvachilikda o'tkazilayotgan islohatlar o'zini ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Bunga misol qilib chorvachilik mahsulotlarining asosiy qismi shaxsiy yordamchi xo'jaliklarida yetishtirilayotganligini keltirish mumkin. Binobarin yangi tashkil yetilgan fermer xo'jaliklari ilmiy va ommaviy tavsiyalar bilan ta'minlash, ularni rentabillik xo'jaliklariga aylantirish sohani istiqbolini belgilaydi. Chunki keyingi besh yilda chiqarilgan farmon va qarorlar aynan shu maqsadlarga qaratilgan.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun tizimli mavjud zamonaviy texnologiya, hayvonlar zotlarini tanlash ozuqa qo'shimchalari hamda turli zararkunandalar va kasalliklarga qarshi pestisidlar yordamida kurash olib borish kabi tadbirlarni o'tkazish talab etiladi.

Shu tufayli zamonaviy kimyoviy pestisidlar ta'siridan yuzaga keladigan xavf-xatarni kamaytirish, ularning insonlarga, foydali hayvonlar va tashqi muhitning boshqa joylariga o'tkir zaharlovchi darajasini pasaytirish maqsadida, ularni qo'llashda qattiq talablar qo'yilgan.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligida xususan chorvachilikda xlororganik birikmalar keng qo'llaniladi.

Men magistrlik ilmiy ishimni bajarishda xlororganik birikmalari toksikologiyasini o'rganishga harakat qilaman. Chunki bu zaharli preparat hozir veterinariya amaliyotida va chorvachilikda hayvonlarni ektoparazitlariga qarshi kurashishda keng qo'llanilmoqda. Shu sababli qishloq xo'jalik hayvonlari o'rtasida ushbu zaharli preparatlar bilan zaharlanish holatlari ko'p uchramoqda.

Qishloq xo'jaligida XOBlar katta e'tibor qaratilgan. XOBlar zararli hashoratlar, kanalar, patogen zamburug'larga qarshi keng diapazonli ta'sirga ega. Ularni ko'pchilik preparatlari tez buzilmaydigan, yuqori zaharli va profalangan kumulyativ xususiyatga ega:

Zaharlilik darajasi bo'yicha XOBlar quyidagilarga bo'linadi:

1. Kuchli zaharlilar-xlorli aralashma, geksaxloranni gamma-izomeri.
2. Yuqori zaharlilar: -dixloreten, geksaxlorbutadien, polixlorokamfen, tiodan
3. O'rta- zaharlilar DDT, DDD, polixlorpinen, polixlorbutan.
4. Kam zaharlilar –tedion, milbeks, ftalan, dilor.

XOB larni barcha preparatlari hayvonlar organizmiga nafas yo'llar orqali, hazm kanali orqali va teri orqali tushadi.

Xlororganik birikmalar ko'pchiligi kristall yoki amorf moddalar, suvda erimaydi, yog'lar va limpoidlarda eriydi. Kumulyativ xususiyatlarga ega, yog' to'qimalarda markaziy nerv sistemasida va boshqa organlarda to'planadi, sut bilan ajralishi xususiyatiga ega.

Ushbu guruh pestitsidlarni asosiy salbiy hususiyatlaridan biri ularni uzoq vaqt atrof muhit obektlarida saqlanib turishi hisoblanadi. Ular juda chidamli va chidamli preparatlar guruhiga mansub, ya'ni ularni ba'zilar parchalanishi uchun 2 yil vaqt kerak bo'ladi. Aniqlanishicha, 1940 yildan 1970 yilgacha dunyo bo'yicha ishlab chiqarilgan 1,5 mln tonna DDT ni uchdan bir qismi zararsiz moddaga aylangan.

Ma'lumki, XOBlar yog'larda yaxshi eriydi. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, XOBlar organizmga tushgach ichki yog'larda, jigarda, teri osti yog'larida, ichki sekretiya bezlarida, bosh va orqa miyada to'planadi.

XOBlar boshqa pestitsidlarga qaraganda yarqin ifodalangan ganadotoksik ta'sirga ega. Ular jinsiy gormonlar metabolizmini buzadi, erkak hayvonlarda bepustlik paydo bo'ladi. Qishloq xo'jalik hayvonlarini saqlash va oziqlantirish sharoitiga qarab XOB lar organizmda taqsimlanish xususiyatiga ega va go'shtda 6 oy, buyraklarda 9 oygacha aniqlanadi.

XOBlar organizmdan ichaklar, buyraklar orqali va sut beradigan hayvonlarda sut bilan ajraladi.

Qishloq xo'jaligi hayvonlarida kasallik chaqiruvchi zararkunandalar nafaqat hayvonlarni nobud bo'lishiga, balki ulardan olinadigan go'sht va sut mahsulotlarining kamayishiga hamda teri, jun va boshqa mahsulotlar sifatining pasayishiga sabab bo'ladi.

Klinik belgilari. Organizmga tushgan zaharning miqdoriga qarab o'tkir va surunkali kechishi mumkin. Juda murakkab, XOBlar teri va shilliq pardalarga mahalliy ta'sir qilib qichishtiradi. Organizmga kumulyasiya bo'lish xususiyatiga ega, ayniqsa teri osti va ichki yog'larda ko'proq hamda markaziy nerv sistemasida, jigarda, buyraklarda, ichki sekretiya bezlarida to'planadi. XOBlar bilan qayta kon-taktda bo'lish (xronik) surunkali zaharlanishga olib keladi.

XOBlar MNS va jigarga ta'sir etuvchi zaharlarga kiradi. XOB bosh miya to'qimasini qitiqlab unda nerv mediatorlari miqdori ko'payishiga olib keladi, buning oqibatida MNS va periferik nerv sistemasida buzilishlar paydo bo'lib, qaltirashlar va nafas markazi zararlanishi kelib chiqadi.

XOBlar jigarga tushib u yerda to'plana boshlaydi. Gepatotsit-jigar hujayralari biomembranalari orqali shimilib butun organ faoliyati buzilishiga olib keladi.

XOBlar ta'sir mexanizmida ularning metabolitlarining ahamiyati katta. Buni dixloretan misolida ko'rib chiqish mumkin. Dixloretan qonga tushib MNS, jigar, buyrak usti bezida va yog' to'qimasida to'planadi. Jigarda dexlorlanib undan kuchli zaharli metabolit xloretanol va monoxloruksus kislota hosil bo'ladi. Barcha XOBlar uchun oqsillar ayniqsa lipoprotendlar, glikoproteidlar va albuminlar bilan birikib tabiiy antioksidantlar zaxirasi kamayishiga, tiol fermentlari faolligi susayishiga, hujayra biomembranalari o'tkazuvchanligi buzilishiga olib kelishi xarakterlidir.

O'tkir kechganda: hayvonlarda umumiy qo'zg'alish, reflektor sezuvchanlikning oshishi keyinchalik susayishi, so'lak ajralishi, nafas olish, burnidan suyuqlik ajralishi tezlashishi, bo'yin, oyoq muskullari qaltirashi kuzatiladi. Ko'rish qiyinlashib harakat koordinatsiyasi buziladi, kavsh qaytaruvchi hayvonlarda xansirash va oshqozon oldi bo'limlari timpaniyasi kuzatiladi. Hayvon bezovta-lanib ko'p yotadi. Qonda atsetilxolin miqdori 80% gacha ko'payib, atsetilxolinesteraza faolligi 35-50 % kamayadi.

Surunkali zaharlanishlarda hayvonlarda holsizlanish, ishtaha pasayishi, ariqlash, muskul tonusi kuchsizlanishi, tez-tez siydik va tezak ajratishi kuza-tiladi. Reflektor sezuvchanligi pasayadi. Og'ir hollarda ataksiya, qaltirash pa-rez va paralichlar ro'y beradi.

Xulosa. Kegeyli tumanida qoramollarning xlororganik birikmalar bilan zaharlanish holatlari ekologik omillar, noto'g'ri agrotexnik tadbirlar va kimyoviy moddalarni ehtiyotsiz ishlatish natijasida yuzaga kelmoqda. Klinik belgilar asosan markaziy asab tizimi, yurak, o'pka va ovqat hazm qilish tizimlarining faoliyati bilan bog'liq bo'lib, og'ir hollarda hayvonlarning nobud bo'lishiga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Azizova S.S. Farmakologiya. Darslik. Toshkent 2000 y.
2. Andreyeva N.L. Izucheniya bakterialnykh infektsii na ptisy fabrikax.
3. J.Veterinariya № 5, 2004. Moskva, S 14.
4. Abbasov T.G. Teoreticheskoye i eksperimentalnoye obosnovaniye dopustimix ostatochnix kolichestv fosfororganicheskix pestisidov v kormax dlya sel'skoxozyaystvennix jivotnix: Diss.d-ra vet. nauk. –M., 2004. -498 s.
5. Julenko V.N., Rabinovich M.I., Talanov G.A. Veterinarnaya toksikologiya / Pod.red.V.N.Julenko. –M.:Kolos,2004 -384 s.
6. Farmonov, N., & Rejebbayev, J. E. (2025). Vitamins a, d, e and k in calves and their effects on the body. Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3(3), 36-38.
7. Grin M.B., Xartli G.S., Vest T.F. Pestisidi i zashita rasteniy. –M.: Kolos, 2004. -384 s.

PENSTREP 400 PREPARATINING FARMAKOLOGIYASI VA QORAMOLLARGA XIMIOTERAPEVTIK HAM XIMIOPROFILAKTIK TA'SIRLARI

Rejebbayev J.E., Gabbarova U.U.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Nukus filiali

Kirish. Chorvalik va veterinariya sohalaridagi islohatlarni shu sohalarda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar amalga oshiradi. Shuning uchun mamlakatimiz rahbari tomonidan ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, respublikamiz ilmiy salohiyotini jahon andozalari darajasiga ko'tarish, ilm- fan yutuqlarini ishlab chiqarishga keng joriy etish masalasiga katta e'tibor berilmoqda.

Bugungi kunda yoshlar uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Fanni chuqur egallab katta yutqqlarga erishiman degan talabayu tadqiqotchi uchun barcha eshiklar ochiq. Tirishqoqlik bilan, sabr-bardosh bilan izlansa, aqlini ishlatsa, ilmu–fanning ochilmagan ko'riqlari juda ko'p, ularni kashf ulkan yangiliklar muallifiga aylanish mumkin. Xorijning eng mashhur akademiya va unerversitetlarida tajriba orttirish, o'qish – o'rganish imkoniyatlari ham mavjud. Bularning bari istiqloq tufayli amalga oshmoqda.

Chorva mollarini o'z vaqtida to'g'ri va sifatli oziqlantirish, ularni veterinariya ko'rigidan (dispanserizasiya) o'tkazish, kasallangan molni o'z vaqtida ajratish va davolash, molxonalarda muntazam ravishda dezinfeksiya, deratizasiya va dezinseksiya choralarini o'tkazib turish, mollarni zoogigenik talablar asosida parvarishlash, ularda kunlik mosion (sayrqilish) bo'limiga erishishi kabilar veterinariya mutaxassislarining asosiy vazifalari hisoblanadi. Yuqoridagi vazifalarni bajarish uchun veterinariya mutaxassisida chuqur bilim, malaka va amaliy tajriba bo'limi zarur. Bu fazilatlar ta'lim muassasalarida beriladi va shakllantiriladi.

Farmakologik xususiyatlari. Penstrep 400 tarkibiga kiruvchi prokain penisillin G tor ta'sir spektrga ega penisillinlar sinfiga mansub bo'lib, bakterisid ta'sir ega, ayniqsa grammusbat bakteriyalarga (Slostridium, Corynebacterium, Erysipelothrix, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus). Preparatni ta'sir negizida mikroblar uchun zarur peptidoglikogenni sintezlashda fermentlar aktivligini kamaytirish ahamiyatga ega, natijada bakteriyalar o'sishi va rivojlanishi to'xtaydi hamda peptidoglikanni gidrolizlovchi fermentlar aktivligini oshiradi va bakteriyalar xo'jayra devorlarini kavalent bog'lamlari bo'shshadi. O'sayotgan mikroob xo'jayralari bo'linishi to'xtaydi, kengayadi, shishadi va mayda bo'laklarga parchalanadi.

Preparat tarkibidagi prokain penisillin G ni yana bir xususiyatlaridan biri muskul orasiga yuborilganda sekin so'rilib, prolantagator ta'sirini namoyon qilish, suspenziya shaklida bir marta inyeksiya qilingandan keyin qonda uning terapevtik konsentrasiyasi 18-24 soatgacha saqlanadi. Penisillin o'pkada, buyraklarda, ichaklar shilliq pardalarida, reprodaktiv organlarda,

21.	<i>Komiljonov S.K., Bekbawlieva D.M.</i> QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA TOVUQLARDA PODAGRA KASALLIGINING TARQALISHI	56
22.	<i>Komiljonov S.K., Dosimbetova N.M.</i> ANTIBIOTIKLAR VA ANTIGELMINTIKLARNING HAYVON ORGANIZMIGA TA'SIRI	57
23.	<i>Komiljonov S.K., Sultonova N.</i> QORAMOLLARDA MASTIT KASALLIGI KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI VA IQTISODIY ZARARI	58
24.	<i>Komiljonov S., Sabitova N.S.</i> O'TKIR ENDOMETRITLARNI KELITIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR	61
25.	<i>Kushimmatov J.B., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Xayotov B.B.</i> XORAZM VILOYATI GURLAN TUMANIDA QORAMOLLARDA <i>FASCIOLA GIGANTICA</i> BILAN ZARARLANISHI	63
26.	<i>Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.</i> STRONGILYATOZLAR HÁM OLAR TÁREPINEN SHAQIRILATUGIN KESELLIKLER HAQQINDA ULIWMA MAĖLIWMATLAR	65
27.	<i>Kurbaniyazova G.M., Shakilov U.N., Allamberganov D.M.</i> QO'Y VA ECHKILAR NEMATOZLARI VA ULARNING TARQALISH EPIZOOTOLOGIYASI	71
28.	<i>Mavlanov S., Allamberganov D.M., Qayipbekova N.M.</i> QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA ESHKI VA QO'YLAR STRONGILYATOZLARI EPIZOOTOLOGIYASI	73
29.	<i>Mavlanov S., Allamberganov D.M., Jabbarberganov I.B.</i> QO'YLARNING STRONGILYATOZLARI VA ULARNING EPIZOOTOLOGIK HOLATLARI	78
30.	<i>Madrimov. Sh. X., Muxammadiyev. S.E., Kushimmatov J., Xayotov B.B., Egamov.D.I.</i> HAYVONLAR BAKTERIALOGIK KONTAMINATSIIYASIDA FLYURESAN BO'YOQLAR YORDAMIDA GO'SHTDAGI PATOMOTFOLOGIK O'ZGARISHLARNI O'RGANISH VA RAQAMLI TAHLIL QILISH	81
31.	<i>Наржанова М., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ЙИРТҚИЧ ҲАЙВОНЛАРИ ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	86
32.	<i>Omirezakov G.Sh., Yesboganova M.M.</i> BUZAWLARDIN KINDIK GRIJASI KESELLIGIN EMLEWDE TURLI OPERATIV USILLARDIN SALISTIRMA ANALIZI	92
33.	<i>Olimjonov M.R.</i> HAYVONLAR SALOMATLIGINI SAQLASHDA PROFILAKTIKANING O'RNI VA AHAMIYATI	96
34.	<i>O'tegenova S.</i> O'TKIR ENDOMETRIT KASALLIGIDA OKSITETRATSIKLIN PREPARATINING AHAMIYATI	99
35.	<i>Pulotov F.S., Gaypnazarov S.B</i> QORAMOLLAR BOVIKOLEZI VA INTENS ZARARLANISH DARAJASI	100
36.	<i>Pulotov F.S., Madetova N.M.</i> QUYONLAR PASTERELLYOZI EPIZOOTOLOGIYASI VA DIAGNOSTIKASI	102
37.	<i>Pulotov F.S., Nsanbayeva G.T.</i> PARRANDALAR PASTERELLYOZI	105
38.	<i>Рўзимов.В.У., Нуёзов Ҳ.Б.</i> ОҚ СИЧҚОНЛАРДА БОДИФОРС ВА МУЛТИВИТ+МИНЕРАЛЛАР ПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТОКСИКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИ ВА ЗАҲАРЛИЛИК ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ.	107
39.	<i>Rejebbayev J.E., Taxirbekova D.B.</i> SIGIRLARDA BACHADON SUBINVALYUTSIYASINI KASALLIGINING RIVOJLANISHI	110
40.	<i>Rejebbayev J.E., Nurimova P.W.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI CHIMBOY TUMANIDA QORAMOLLARDA PASTERELLYOZ KASALLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI	112
41.	<i>Rejebbayev J.E., Kidirniyazova K.T.</i> KEGEYLI TUMANIDAGI QORAMOLLAR XLORORGANIK BIRIKMALAR BILAN ZAHARLANISHINING KLINIK BELGILARI	114